

ASALARICHILIKDA XO‘JALIKLARIDA XARAJATLARNI HISOBGA OLISH: MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO‘LLARI

Ishturdiev Hasan Abdigapparovich

Samarqand davlat vetinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

«Buxgalteriya hisobi va audit» kafedrasida o‘qituvchisi.

Orcid:0009-0003-4590-5807

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033362>

Annotatsiya. Maqola asalarichilik xo‘jaliklarida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va mahsulot tannarxini hisoblashning amaldagi usullarining kamchiliklari ko‘rib chiqiladi. Asalarichilikda qishloq xo‘jaligi va sanoat asalarichilik mahsulotlari tannarxini shakllantirishga ta‘sir qiluvchi asalarichilikda ishlab chiqarish jarayonining texnologik xususiyatlari o‘rganildi. Tarmoqning o‘ziga xos xususiyatlariga muvofiq ishlab chiqarish xarajatlarini analitik hisobga olishning yangi ob‘ektlari va usullari taklif etiladi. Xarajatlarni asalarichilik va o‘simlikchilik o‘rtasida hamda tegishli asalarichilik mahsulotlari o‘rtasida resurslarning haqiqiy iste‘moli asosida taqsimlash metodologiyasi ishlab chiqilgan. Muhim entomofil ekinlarni changlatish uchun sarf-xarajatlarni taqsimlash koeffitsientlari hisoblari va joriy va taklif etilayotgan usullardan foydalangan holda ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblashning qiyosiy natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: asalarichilikda texnologik jarayon, buxgalteriya hisobi, asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqarish xarajatlari, entomofil ekinlarni changlatish paytidagi xarajatlarni taqsimlash, asalarichilik bilan bog‘liq mahsulotlar tannarxini hisoblash

Kirish. Qishloq xo‘jaligining asosiy muammosi qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishning past iqtisodiy samaradorligi bo‘lib qolmoqda. uning o‘sish zaxirasi noyob xususiyatlarga ega ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni belgilovchi faoliyatning alohida turi sifatida asalarichilikni rivojlantirish va asalarilarni changlatish orqali, entomofil ekinlar hosildorligining o‘rtacha 40% ga oshishiga yordam beradi. Asalari bilan changlatilgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi odatdagiga nisbatan 1,5-2,0, hatto 2,5 marotaba yuqori bo‘lishi ilmiy jihatdan isbotlangan¹. Iqtisod fanlari nomzodi R.A.Zaripov asalarichilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanish darajasi aholining parhez oziq-ovqatga, tabiiy dori vositalariga, sanoatning xom ashyoga bo‘lgan ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga bog‘liq. Entomofil o‘simliklarni changlatishda va ularning mahsuldorligini oshirishda hamda tabiiy muhitning ekologik muvozanatini saqlashda asalarilarning roli katta² deb hisoblaydi.

Mamlakatimizda mavjud me‘yoriy hujjatlar³ga ko‘ra bir yilda bir kishi 7 kg asal iste‘mol qilishi talab etiladi. Tahlillarga ko‘ra 2018 yilda aholi jon boshiga nisbatan 2,6 kg asal yetishtirilgan holda tibbiy me‘yorga nisbatan 37,1 foizga ta‘minlangan bo‘lsa, 2020-yilda bu ko‘rsatkich 2,5 kg va 36,3 foizni hamda 2022- yilda 2,4 kg va 34,3 foizni tashkil etgan, bu sezilarli darajada past.

Soha unumdorligi bilan bir qatorda, asalarichilikda salomatlik uchun qimmatli mahsulotlar

¹ Чекалов А.Г. Ўзбекистон асалчилигининг бугунги куни ва ривожланиш истиқболлари: муаммолар ва ечимлар. ЎзБИИТИ, “Фермер хўжалиklarини ривожлантириш концепсияси, Қонунчиликни такомиллаштириш ва республикада фермерликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция. Тошкент. 2005 й. 3 июн, 63-65 бетлар.

² Р.А.Зарипов. Экономико-экологические проблемы развития пчеловодства: На материалах Республики Башкортостан. к.э.н. дисс. автореферати. УФА-2006 г.

³ O‘zbekiston Respublikasi aholisining yoshiga, jinsiga va kasbiy faoliyati guruhlari uchun sog‘lom ovqatlanishni ta‘minlashga qaratilgan o‘rtacha kunlik ratsional ovqatlanish normativlari. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 24.12.2020 yildagi 0007-20-son buyrug‘i, <https://lex.uz/docs/5182749#5184550>

– asal, zahar, asalarichilik va boshqa mahsulotlarni yaratish hamda aholining katta qismining tirikchiligi (daromad manbai), afsuski, barchamiz e’tiborga olmaymiz. Asalarichilikning iqtisodiy ahamiyati umuman hisobga olinmaydi yoki umuman tushunilmaydi, bu butun o’simlikchilik sanoati uchun juda muhim ekologik xizmatni ishlab chiqaradigan changlanishdir.

Qishloq xo’jaligi ekinlari hosildorligini va sifatini oshirishga ularni asalarilar yordamida changlatish agrotexnologiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo’jaligi ekinlarini changlatishda asalari oilalari bilan ta’minlanganlik darajasi tahlillaridan ko’rish mumkinki, respublika bo’yicha jami paxta maydonini asalarilar bilan to’liq changlatilishi uchun 2551,2 ming dona asalari oilasi talab etiladi.

2022-yilda respublikada jami barcha toifadagi xo’jaliklarning barcha maydonlarida sabzavot (844279 ga), poliz (196790 ga) va kartoshka (221477 ga) maydonlari jami 1262547 gektarni tashkil etgan bo’lsa, ularga me’yor bo’yicha 1-2 ta oila to’g’ri kelsa, shunda gektariga 1 tadan asalari oilasi talab etilishi kerak bo’lsa 1262,5 ming dona asalari oilasi zarur bo’ladi (1-jadvalga qarang).

Xulosa qilib aytganda, madaniylashmagan yovvoyi o’simliklar va ko’p yillik dovdaraxtlar egallab turgan maydonlarni hisobga olmagan holda qishloq xo’jaligi ekinlarini changlatish uchun jami 5928,5 mingta asalari oilasiga ehtiyoj vujudga keladi. Bu ko’rsatkich amalda mavjud bo’lgan asalari oilalariga nisbatan ta’minlanganlik darajasi atigi 10,8 foizni tashkil etadi, xolos.

1-jadval

Qishloq xo’jaligi ekinlarini changlatish uchun zarur bo’ladigan asalari oilalari to’g’risida ma’lumot

T /r	Ekin turlari	Ekin maydoni, ming ga ⁴	Changlatish uchun zarur bo’ladigan asalari oilalari soni, oila ⁵	Talab etiladigan asalari oilasi soni, mingta
1	G’o’za	1020,5	2-3	2551,2
2	Sabzavot	844,2	1-2	1266,3
3	Poliz	196,7	1	196,7
4	Kartoshka	221,4	1-2	332,1
5	Hosil beradigan yoshdagi mevalar va rezavorlar	233,5	2-4	700,5
6	Ozuqa ekinlari	356,4	2-3	641
7	Dukkakli don	51,9	2	103,8
8	Moyli ekinlar	136,9	1	136,9
Jami				5928,5

Asalarichilik xo’jaliklarining keskin ahvoliga ta’sir qilgan sabablardan biri asalarichilikda xo’jalik operatsiyalarini buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibini tartibga soluvchi ixtisoslashtirilgan me’yoriy hujjatlarning yo’qligi, shuningdek, xarajatlarni hisobga olish, hisoblash va tahlil qilishning eskirgan usullaridan foydalanish edi. Asalarichilik xo’jalikgida ishlab chiqarish jarayonining tashkiliy-texnologik xususiyatlariga to’liq javob bermaydigan va boshqaruv maqsadlari uchun zarur bo’lgan buxgalteriya va tahliliy ma’lumotlarning taqqoslanuvchanligi, ishonchligi va ishonchligining pastligida.

O’zbekiston Respublikasida ishlab chiqarish xarajatlari va asalarichilik mahsulotlarining tannarxi bo’yicha axborot bazasini yaxshilashga bag’ishlangan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar mavjud emas.

⁴ Qishloq xo’jaligi vazirligining ma’lumotlari asosida hisoblangan.

⁵ Qaxramonov B.A., Isamuhamedov A.I., Ballasov U.SH., Isamuhammedov S.SH., To’rayev O.S. Asalarichilik: O’quv qo’llanma. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2016. –86-87 b

O'zbekistonda asalari mahsulotlari ishlab chiqarish va tannarxini pasaytirish bo'yicha 1969-yilda A.Nabiyev tononidan iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasi uchun dissertatsiya ishi himoya qilingan⁶. Biroq ushbu dissertatsiya ishi o'z davriga xos bo'lgan ish hisoblanib, o'tgan 40-50 yil oralig'ida, jumladan mustaqillik yillarida O'zbekistonda asalarichilik tarmog'i samaradorligini oshirishga qaratilgan masalalar bo'yicha alohida tadqiqot ishi amalga oshirilmagan.

Xarajatlarni hisobga olish nazariyasi, metodologiyasi va tashkil etilishi, asalarichilikda ishlab chiqarish jarayoni samaradorligini hisoblash va tahlil qilishning ayrim masalalari Belarus va Rossiya olimlarining ishlarida o'rganilgan. Biroq, qishloq xo'jaligi tashkilotlarida buxgalteriya hisobini rivojlantirishga qo'shgan ilmiy hissasiga qaramay, asalarichilik mahsulotlarining ishonchli tannarxini aniqlashni ta'minlaydigan ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish, asalarichilik mahsulotlarining tannarxini hisoblash va tahlil qilish bo'yicha yagona ilmiy asoslangan yondashuv mavjud emas.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Iqtisodchilarning ta'kidlashicha, ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va hisoblash tizimining o'ziga xos xususiyatlari muayyan ishlab chiqarish turlariga xos bo'lgan bir qator texnik, texnologik, tashkiliy va boshqaruv xususiyatlari bilan belgilanadi.⁷

Ta'kidlash joizki, ishlab chiqarish xarajatlarni hisoblash buxgalteriya hisobi va boshqaruv hisobining ko'p vaqt talab qiladigan yo'nalishlaridan biri bo'lib, ishlab chiqarish xarajatlari haqida tezkor va ishonchli ma'lumotni shakllantirish xarajatlar hisobi usulini tanlashga bog'liq.

So'nggi yillarda xarajatlarni hisobga olish muammolariga bag'ishlangan iqtisodiy adabiyotlarda turli sohaga mansub tashkilotlarning o'ziga xosligi va ulardagi boshqaruv hisobi tizimining asosiy masala sifatida yoritilmoqda. Asarlari ushbu muammoga bag'ishlangan mualliflar orasida M. A. Vaxrushina, I. D. Demina, N. D. Vrublevskiy, V. B. Ivashkevich, T. P. Karpov, S. V. Nikolayeva, V. F. Palia, S. A. Stukov, V. I. Tkach, A. D. Sheremet va boshqa bir qator mualliflarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Asosiy qism. Muhim buxgalteriya va uslubiy muammo bu- asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish ob'ektlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Asalarichilikda xarajatlarni hisobga olish ob'ektlari alohida ishlab chiqarish maydonlari (asal, changlatish, naslchilik, asal changlatish) bo'lib, ular yuqori ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarishning ustunligi sharoitida, umuman olganda, asalarichilik xarajatlarini hisobga olishni tashkil etishga olib keladi, asalarichilik xarajatlarini kamaytiradi.

Asalarichilikning texnologik xususiyatlarini o'rganish, normativlarni o'rganish asosida ishlab chiqarishning asosiy elementlari (asalari oilalari, texnologik jarayon, asalarichilik mahsulotlari) mohiyatini ko'rsatib, uni ilmiy asoslash imkonini berdi. Asalarichilikda "ishlab chiqarish jarayoni" tushunchasining iqtisodiy mohiyatini hisobga olish nuqtai nazaridan, asalari oilalarining biotransformatsiyasini boshqarish, qayta ishlash (tozalash) va qayta ishlash jarayonida iste'mol qilinadigan ishlab chiqarish resurslari xarajatlarini maqsadli o'zgartirish sifatida; ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarining haqiqiy tannarxiga, shuningdek, qo'shimcha biologik aktivlarga. Tavsiya etilgan ta'rif "asalarichilikda ishlab chiqarish jarayoni" tushunchasining mohiyatini texnologik muhitda sarflangan va har bir texnologik jarayon tugagandan so'ng ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini shakllantiradigan resurslarning xarajat xarakteristikasi bilan ta'minlangan toifa sifatida ochib beradi (1-rasm) va asalarichilikning kontseptual apparatini BHXS talablariga muvofiqlashtiradi.

⁶ А.Набиев. Резервы и пути увеличения производства продукции пчеловодства и снижения её себестоимости в УзССР.

⁷ Sarvarbek Rasuljonovich Abduazizov (2021). DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI. Scientific progress, 2 (8), 250-256.

1-rasm

Asalarichilda mahsulotning haqiqiy tannarxini bosqichma-bosqich shakllantirish sxemasi

Asalarichilik mahsulotlarini olish uchun izchil texnologik jarayonlarning mavjudligi xarajatlarni hisobga olishning yangi ob'ektlarini aniqlash imkonini berdi: asalari oilalarini saqlash jarayoni; uyadan chiqarilgan mahsulotlarni qayta ishlash (tozalash) va qayta ishlash jarayoni; asalarichilik mahsulotlarini sanoatda qayta ishlash jarayoni.

Ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olishni malakali tashkil etishning zaruriy shartlaridan biri ularning tarkibini aniqlash va tasnifini aniqlashtirishdir. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda asalarichilik xarajatlarning tarkibi va tasnifini tartibga soluvchi maxsus hujjat mavjud emas va mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan aniqlangan xarajatlarni tasniflash mezonlari asalarichilikda ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilmagan.

Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonining texnologiyasi va tashkil etilishini o'rganib chiqib holda xarajatlarni hisobga olish va mahsulot tannarxini hisoblash metodologiyasiga ta'sir qiluvchi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlab, ishlab chiqilgan yangilar: asalarichilikni tashkil etish darajasi (asalarichilik, asalarichilik fermasi, asalari majmuasi); bir nechta ishlab chiqarish ixtisoslashuvlarining mavjudligi (tovar, changlatish, naslchilik, progressiv); asosiy va yordamchi ishlab chiqarish birliklarini taqsimlash; ishlab chiqarish jarayonini qishloq xo'jaligi va sanoat bosqichlariga bo'lish; texnologik jarayonlarning mavjudligi; asalari koloniyalarini saqlash jarayonining murakkab tabiati; ishlab chiqarish siklining vaqt doiralari va hisobot davri o'rtasidagi nomuvofiqlik; ekinlarni changlatishda asalarichilik va dehqonchilik o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik ko'rsatilgan.

Xarajatlarni hisobga olish va asalarichilik mahsulotlari tannarxini hisoblash xususiyatlaridan kelib chiqib, xarajatlarni guruhlashning yangi belgilari: ishlab chiqarish ichidagi ixtisoslashuv, fermer xo'jaliklarini tashkil etish darajasi, ishlab chiqarish jarayonining bosqichlari, texnologik jarayonlar, xarajatlar tashuvchilari bo'yicha ishlab chiqilgan. asalarichilikda buxgalteriya hisobi va tahliliy axborotni shakllantirish uchun asos bo'ladi.

Asalarichilikda ishlab chiqarish jarayonida asalari oilalarini saqlash, mahsulotlarni qayta ishlash (qayta ishlash) texnologik jarayonlarini aniqlash asosida va ularning xususiyatlaridan kelib chiqib, muallif uylardan olib tashlangan qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari tannarxiga kiruvchi xarajat moddalari ro'yxatini takomillashtirgan. Asalari oilalarini saqlash xarajatlari moddalari nomenklaturasi “materiallar” moddasi bilan to'ldirildi, bunda uyalar izolatsiyasi uchun asalari, poydevor, pichan va somon uchun ishlatiladigan ramkalar narxi hisobga olinishi kerak. Qayta ishlash (qayta ishlash) xarajatlarning bir qismi sifatida “qayta ishlash (qayta ishlash) uchun xom ashyo” moddasi mustaqil modda sifatida ajratiladi, unga qayta ishlash (qayta ishlash) talab qilinadigan asalarichilik mahsulotlari tannarxi va “materiallar” moddasi kiradi. qayta ishlash (qayta ishlash) jarayonida materiallarning narxini hisobga olish. Kalkulyatsiya moddalarining takomillashtirilgan nomenklaturasi ishlab chiqarish va qayta ishlash (qayta ishlash) bo'linmalari faoliyati samaradorligini aniqlaydigan, ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida olingan asalarichilik mahsulotlari tannarxi to'g'risida shaffof va o'z vaqtida ma'lumot shakllanishiga olib keladi.

Asalarichilikda xarajatlarni hisobga olishning amaldagi metodologiyasi joriy va strategik xarajatlarni boshqarish uchun zarur bo'limlarda buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini batafsil ko'rsatmasdan, umuman asalarichilik uchun ishlab chiqarish xarajatlarini aks ettiradi. Xarajatlarni boshqarish mexanizmining muhim jihatlaridan biri bu ularning hisobini nafaqat xo'jalik yurituvchi sub'ekt uchun, balki iqtisodiyot doirasida shakllangan joylarda ham tashkil etishdan iborat bo'lib, bu resurslar sarflanishi ustidan samarali nazoratni ta'minlash, aniqligini oshirish imkonini beradi. Xarajatlarni guruhlashning tasniflash mezonlaridan kelib chiqqan holda, ularning paydo bo'lish joylari taklif qilindi, uning asosida ishlab chiqarishning texnologik bosqichlariga muvofiq ajratilgan ob'ektlar uchun asalarichilikda asosiy va yordamchi ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish metodologiyasi ishlab chiqildi. -asalarichilikda xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni tashkil etish darajalari kontekstida ishlab chiqarish ixtisoslashuvi, texnologik jarayonlar, tannarxi

elementlari va xarajat moddalari (2-rasm)

Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish metodologiyasining mohiyati va yangiligi analitik xarajatlarni hisobga olish uchun ishlab chiqilgan hisoblar tizimidadir. Hisobga olish uchun 20 "Asosiy ishlab chiqarish" 1-6-tartibdagi subschyotlar va analitik hisoblarni ochish taklif etiladi: ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi bilan asalarichilik uchun xarajatlar; ishlab chiqarish jarayonining bosqichlari bo'yicha xarajatlar; ishlab chiqarish xarajatlari mutaxassisliklar; texnologik jarayonlar bo'yicha xarajatlar, xarajatlar elementlari bo'yicha, xarajatlar moddalari nomenklaturasi bo'yicha. 23-"Yordamchi ishlab chiqarish" hisob varag'iga ko'ra. Quyidagi tahliliy ob'ektlarning hisobini yuritish tavsiya etiladi: texnologik jarayonlar (ishlab chiqarish turlari) bo'yicha xarajatlar; xarajat elementlari bo'yicha; xarajat moddalari nomenklaturasi bo'yicha.

Asalarilar majmuasi

2-rasm

Asalarichilikda 20.00 "Asosiy ishlab chiqarish" va 23.00 "Yordamchi ishlab chiqarish" schyotlari uchun tavsiya etilgan analitik hisob tizimi

Asalarichilik va o'simlikchilik o'rtasida xarajatlarni taqsimlashning taklif etilayotgan metodologiyasi, ishlab chiqarish xarajatlari uchun xarajatlarni amaliy hisobdan chiqarishdan farqli o'laroq, faqat hosildorlikning o'sishi ko'rsatkichlari bilan belgilanadigan ulushlarda o'simlik mahsulotlarini etishtirish, asalari oilalarini saqlash xarajatlarini (mahsulotni qayta ishlash va qayta ishlash xarajatlarini hisobga olmagan holda) asalarichilik va o'simlikchilik xarajatlari ob'ektiv kiritishni ta'minlaydi, bu miqdor bilan asoslanadi. hosilni changlatishdan olingan daromad.

Zamonaviy qiymat nazariyalarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarishdan foydalanish jarayonida ishchi kuchi va mehnat vositalari energiyani o'z ichiga oladi, mehnat ob'ektlari ham energiya olib yuradi, shuning uchun ishlab chiqarish xarajatlari va ishlab chiqarilgan mahsulotlar energiya birliklarida o'lchanishi mumkin. Shu bilan birga, asalarichilikda asalarilar uchun bevosita energiya manbai oziq-ovqat bo'lib, u metabolizm jarayonida fermentlar ta'sirida parchalanib, issiqlik, mexanik va boshqa turdagi energiyaga aylanadi; tirik va gavdalangan mehnatning boshqa energiya xarajatlari faqat asalarilar oilalari hayotining tabiiy jarayonlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi va asalarilar oilasi tomonidan iste'mol qilinadigan oziq-ovqat miqdorini moslashtiradi. Shu munosabat bilan, asalari oilalarini saqlash xarajatlarini uyadan olib tashlangan tegishli mahsulotlar o'rtasida taqsimlash uchun asos sifatida, kiritilgan ozuqaning metabolik energiyasiga nisbati bilan belgilanadigan mahsulotlarning energiya intensivligining nisbiy ko'rsatkichidan foydalanish taklif etiladi

Asalarichilikda ishlatiladigan ozuqaning metabolik energiyasini (asal, asalari noni va shakar siropi) hisoblash asalarichilik tashkilotlari tomonidan asalari oilalarining energiya salohiyatini hisoblash uchun muallif tomonidan taklif qilingan formuladan foydalangan holda, birlikning metabolik energiyasidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Iste'mol qilinadigan ozuqaning turi va buxgalteriya ma'lumotlari bo'yicha hisoblangan uning miqdori (formula 1). Asalarichilik mahsulotlarining energiya tarkibii-chi tur mashhur asalarichilarning (G.F.Taranov, A.N.Gareev, S.A.Rozov) eksperimental tadqiqot ma'lumotlari asosida kimyoviy tarkibiga muvofiq mahsulotlarni yoqish jarayonida ajralib chiqadigan energiya bilan aniqlanadi.

1-formula

$$EI_{pri} = \frac{OE_k}{EM_{pri} + EPR_i}$$

bu yerda EI_{pri} mahsulotning energiya intensivligi, MJ/MJ;

OE_k – ozuqaning metabolik energiyasi, MJ;

EM_{pri} – energiya birliklarida asalarichilik mahsulotlari massasi, MJ;

EPR_i - mahsulotni konvertatsiya qilish energiyasi, MJ.

Ba'zi asalarichilik mahsulotlari (asalarilar koloniyalari, malika asalarilar, asalari zahari, asalarilar) uchun faol bozor mavjud bo'lmaganda, xarajatlarni sotish narxlariga mutanosib ravishda taqsimlash amaliyotidan farqli o'laroq, energiya zichligidan kompleks ishlab chiqarish xarajatlarini taqsimlash uchun asos sifatida foydalanish. Resurslarning ma'lum bir turdagi ishlab chiqarishga qo'shilgan haqiqiy hissasini hisobga olgan holda, asalarichilik mahsulotlari o'rtasida xarajatlarni ob'ektiv ravishda taqsimlash, ishlab chiqarishni rejalashtirish va ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarining haqiqiy tannarxining ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni asoslash va ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va asalarichilik mahsulotlari tannarxini hisoblash usullarini ishlab chiqish, tegishli ma'lumotlarni taqdim etish bo'yicha takliflarni shakllantirish imkonini berdi, ulardan foydalanish faoliyatni boshqarish samaradorligini oshiradi. asalarichilik tashkilotlari. Asalarichilikda xarajatlarni hisobga olish ob'ektlari ilmiy asoslangan bo'lib, ular "asalarichilikda ishlab chiqarish jarayoni" buxgalteriya toifasining iqtisodiy mohiyatini aniqlashga va uning asosiy elementlari (asalari oilalari, texnologik jarayon va asalarichilik mahsulotlari) tarkibini ko'rsatishga asoslanadi. jarayonga asoslangan xarajatlarni hisobga olish usulini va asalarichilik mahsulotlarining tannarxini hisoblashning kombinatsiyalangan usulini aniqlash Asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish metodologiyasi ishlab chiqarishning texnologik bosqichlariga, korxonada ichidagi ixtisoslashuvlarga muvofiq ajratilgan tahliliy ob'ektlar uchun takomillashtirildi, texnologik jarayonlar, xarajat elementlari va xarajat moddalari bu xarajatlar

bo'yicha ko'p darajali buxgalteriya ma'lumotlarini yaratish va uni tarkibiy bo'linmalar tomonidan tizimlashtirishni ta'minlash imkonini beradi, tahlil sifati, rejalashtirish va resurslar sarfi ustidan nazoratni kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Afanasyeva, E.Yu. Asalarichilik xo'jaliklarini boshqarish tizimida ishlab chiqarish xarajatlarini tahliliy hisobga olish metodologiyasini takomillashtirish / E.Yu. Afanasyeva // Buxgalteriya hisobi va tahlili. 2015 yil.
2. Nabiev A. *Ekonomika i organizatsiya pchelovodstva*. // -T.: Uzbekistan, 1980.-87 s.
3. Nabiev A. Резервы и пути увлечения производства продукции пчеловодства и снженія yeyo sebestoimosti v UzSSr.
4. Subaeva A.K. Повышение экономической эффективности производства продукции пчеловодства. – Ulyanovskaya GSXA «im. P.A. Stolypina», 2012.- 19
5. Qaxramonov B.A., Isamuhamedov A.I., Ballasov U.Sh., Ergashev S.F., To'raev O.S. Shaxsiy yordamchi, dexqon va fermer xo'jaliklarida asalari oilalarini parvarishlash. O'quv qo'llanma, ToshDAU, 2009 y. -124 b.
6. Brovarskiy V., Suyarqulov Sh. Asalarilarni ko'paytirish va parvarishlash. // Darslik, -T.: Baktria press, 2021. -432 b.
7. Alikulov, A. M., & Ishturdiyev, H. (2024). Asalarichilikning qishloq xo'jaligi iqtisodiyotidagi o'rni va uni rivojlantirish istiqbollari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
8. Xaitovich, Y. S., & Abdugapparovich, I. K. (2024). FERMER XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 2(3), 36-44.
9. Ishturdiyev, H., Tilabov, S., & Yusupova, E. (2024). Korxonalarda moliyaviy holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
10. Abdigapparovich, I. H. ASALARICHILIKDA XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARNI TAQSIMLASHDA YANGI YONDASHUVLAR. "OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI" XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI.
11. Abdigapparovich, I. H. ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. "OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI" XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI.